

MADANIY O‘SIMLIKLAR VA ULARNING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Mamasodiqova Moxigul Muzaffarovna

Andijon davlat pedagogika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000524>

Qabul qilindi: 02.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-11-14

UDK: 58.009

Annotatsiya: O‘zbekistonda uchraydigan ba’zi bir madaniy o‘simliklar, ularning dorivorlik xususiyatlari va uchrash joylari.

Kalit so‘zlar: rayxon, kashnich, sebarga, yalpiz, tur, zafaron, qulpnay, malina, dori-darmon.

Annotation: Some cultural plants found in Uzbekistan and their medicinal properties and their meeting places.

Key words: basil, coriander, sebarga, mint, tour, saffron, strawberry, raspberry, medicine.

KIRISH.

Madaniy o‘simliklar (qishloq xo‘jaligi) odamlar tomonidan oziq-ovqat, dori-darmon, chorva yemi tayyorlash yoki qishloq xo‘jaligida boshqa maqsadlarda yetishtiriladigan o‘simliklardir. Madaniy o‘simliklar xalqaro nomenklaturasi kodeksiga ko‘ra, hozirgi vaqtda madaniy o‘simliklar uch toifaga bo‘linadi. Ular: turlar, jinslar (faqat orkide bilan bog‘liq) va guruh.

ASOSIY QISM.

O‘zbekistonda eng keng tarqalgan dorivor o‘simliklar rayhon (bazilik), kashnich (koriander), arpabodiyon, yalpiz, sebarga hisoblanadi. Yovvoyi o‘simliklarni tekisliklarda va tog‘larda topish mumkin, shuningdek, bozorlar va dorixonalarda sotib olish mumkin.

Madaniy o‘simliklar kesishish (duragaylash), ko‘paytirish (seleksiya), genetik muhandislik yo‘li bilan olinadi. Yovvoyi o‘simliklarni madaniy o‘simliklarga aylantirish maqsadini izlash jarayonida madaniy o‘simliklarni o‘rganish va ulardan foydalanish markazlari paydo bo‘ldi. Vavilov N. 1926-1939-yillarda to‘plagan bilimlarida u yettita madaniy o‘simlikning paydo bo‘lish

markazlarini ko‘rsatdi. Manzarali o‘simliklardan farqli o‘laroq, madaniy o‘simliklar tabiiy diapazonga ega emas.

Dunyoda qancha madaniy o‘simliklar bor? Agar ularning eng ko‘p iste‘mol qilinadigan, masalan, bug‘doy, arpa, piyoz, g‘o‘za kabi eng muhim turkumlarni sanaydigan bo‘lsak, yuzdan ortadi (Yer sharida urug‘li yovvoyi o‘simliklarning 300 mingga yaqin turi o‘sadi). Lekin ularning navlarini hisoblaydigan bo‘lsak, hisobdan adashib ketishi mumkin - bug‘doy, arpa, javdar, sulii, makkajo‘xori, sholi, tariq, jo‘xori, grechixa; dukkakli don o‘simliklaridan no‘xat, mosh, loviya; mevali o‘simliklardan tok, olma, o‘rik, nok, shaftoli, behi, olcha, olxo‘ri; subtropik o‘simliklardan anor, anjir, limon, apelsin, xurmo, feyxoa; rezavor mevalardan qulupnay, malina, smorodina, krijovnik va boshqalar, gullardan atirgul, chinnigul, lola, nilufar, binafsha, gultojxo‘roz va boshqalar keng tarqalgan.

Za‘faron (*Crocus sativus* – *lotin.*) –sapsarguldoshlarga mansub ko‘p yillik o‘tsimon tuganak piyozli o‘simlik. Yovvoyi holda uchramaydi. Hindiston, Pokiston, Xitoy, Janubiy Yevropa, Ozarbayjonda katta maydonlarda ekiladi. Piyozining diametri 1-2 santimetr. Bargi 5-15 ta, och sariq rangda; eni 2 mm, tuksiz. Guli 1-4 ta, gultoji oqish, pastki qismi (tashqi tomondan) binafsha rang, uzunligi 2-4 sm. Changchilari gulqo‘rg‘ondan qisqa. Ko‘sagi cho‘ziq, eni 6-7 mm. Fevral-iyulda gullaydi, aprel—avgustda meva beradi. Tarkibida efir moyi bo‘lgani uchun hidi juda o‘tkir va yoqimli. 90-100 ming dona za‘faron gulidan 1 kg qurigan gul tumshuqchalari olinadi. Za‘faron gulining quritilgan tumshuqchalari murabbo, tortlar rangi va ta‘mini yaxshilash, oziq-ovqat (pishloq, sariyog‘, likyor va boshqalarda rang berish uchun), parfyumeriya (atir-upa) sanoatida ishlatiladi. Tabobatda dori-darmon sifatida qo‘llaniladi.

Za‘faron o‘simligi tibbiyotda onkologik kasalliklarni davolashda (hatto kasallikning oxirgi bosqichida saraton o‘simtalariga qarshilik ko‘rsatadi va ularning hujayralari o‘sishini to‘xtatadi), qonni tozalashda (uni yangilaydi va tozalaydi, demak yurak qon tomir tizimini mustahkamlaydi, organizmning barcha hujayralarini oziqlantiradi), miya faoliyati aktivligini yaxshilaydi (bosh miya to‘qimalarini o‘stiradi, xotirani yaxshilaydi), nevrozdan forig‘ qiladi, bosh og‘rig‘i va uyqusizlikdan xalos etadi, oshqozon-ichak faoliyatini me‘yorga keltiradi, organizmni quvvatlaydi, ko‘rish qobiliyatini tiklaydi, ko‘z to‘rpardasiidagi illatlarni davolaydi, butun organizmni yoshartiradi.

1-rasm.

Rayhon yoqimli hid beruvchi o‘simlik bo‘lib, u talabchan emas va deyarli har bir uyda o‘sadi. Dunyo bo‘ylab bu o‘simlik bazilik sifatida tanilgan, ammo O‘zbekistonda bu rayhon deb nomlanadi. Rayhon tabiiy antibiotik bo‘lib, isitma tushirish va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Qadim zamonlardan beri turli patogenlar keltirib chiqaradigan shamollashni davolashda foydalanilgan. Ushbu o‘simlik tarkibidagi moddalar mushaklarning og‘rig‘ini kamaytiradi, yallig‘lanishni oldini oladi, balg‘amni bronxlar va o‘pkadan olib tashlaydi va yo‘tal va burunning oqishi bilan kurashadi.

Bundan tashqari, rayhon parfyumeriya va efir moylarini ishlab chiqarishda faol qo‘llaniladi. Rayhonning bir nechta turlari mavjud va ularning har biri o‘ziga xos ta‘mga ega: qizilmiya, limonli, chinnigulli, keng bargli.

2-rasm.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Audesirk, T., Audesirk, G., va Byers, B. E. (2004). *Biologiya: fan va tabiat*. Pearson ta’limi.
2. Kurtis, H., va Schnek, A. (2006). *Biologiyaga taklif*. Panamerican Medical Ed.
3. Freeman, S., va Herron, J. C. (2002). *Evolyutsion tahlil*. Prentice Hall.
4. Futuyma, D. J. (2005). *Evolyutsiya*. Sinayer.
4. Raven, P. H., Evert, R. F., & Eichhorn, S. E. (1992). *O‘simliklar biologiyasi* (2-jild).